

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING DOLZARB MASALALARI

*Turgunova Aziza Tashpulatovna,
pedagogika fanlari doktori (DSc),
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
"Din psixologiyasi va pedagogika" kafedrasi dotsenti
Tel. (97) 797 07 70*

Annotatsiya: Maqolada avlod tushunchasi, axborotlashgan jamiyatda avlodlararo munosabatlar to'qnashuvi, konflikt, nizolarning kelib chiqishi, qadriyatlarning mos kelmasligi, otalar va bolalarning bir-biriga munosabati, g'amxo'rligi, uch avlodning o'zaro munosabatlarda bir-birini tushunishi, hurmat ko'rsatishi, oilaviy qadriyatlar, me'yorlar, ideallar va munosabatlar insonning shaxs sifatida shakllanishi uchun fundament bo'lib xizmat qilishi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: avlod, katta avlod, oila, qadriyatlar, ajdodlar merosi, pedagogika, nizo, konflikt, munosabat, nasl, tajriba, namuna

Аннотация: В статье рассматриваются понятия поколения, столкновение межпоколенных отношений в информационном обществе, конфликт, зарождение конфликтов, несовместимость ценностей, отношение отцов и детей друг к другу, забота, взаимопонимание трех поколений во взаимоотношениях, уважение, показано, что семейные ценности, нормы, идеалы и отношения служат фундаментом для формирования человека как личности.

Ключевые слова: поколение, старшее поколение, семья, ценности, наследие предков, педагогика, спор, конфликт, отношения, поколение, опыт, пример

Annotation: In the article, the concept of generation, the clash of intergenerational relations in the information society, conflict, the origin of conflicts, the incompatibility of values, the relationship of fathers and children to each other, care, mutual understanding of three generations in mutual relations, respect shows that family values, norms, ideals and relationships serve as a foundation for the formation of a person as a person.

Keywords: generation, older generation, family, values, ancestral heritage, pedagogy, dispute, conflict, relationship, generation, experience, example.

Kirish. Insoniyat hayoti davomiyligini, jamiyat barqarorligini, uzviy taraqqiyotini ta'minlaydigan tabiiy jarayon – bu avlodlararo munosabatlardir. Avlodlararo munosabatlar tizimi bir qancha ijtimoiy institutlardan tashkil topgan bo'lib, turli munosabatlar darajalarini qamrab olgan tabiiy rivojlanish tendensiyalariga ega bo'ladi. Avlodlararo munosabatlar mavzusi bugungi kundagina vujudga keldi deyish noo'rin. Kishilik jamiyatining eng qizg'in mavzusi ham aynan avlodlararo munosabatlardir.

Avlod (arabcha valad – bola so'zining ko'pligi) – umumiy ajdodlaridan qarindoshlik munosabatlari bilan bir xilda uzoqlashgan kishilar guruhi. Masalan, ota-onalar, farzandlar, nabiralar – ketma-ket kelgan uch avlod; ota va o'g'il, ona va qiz farzand tug'ilishi oralig'idagi vaqt bir avlod davri (taxminan 30 yil) sanaladi; bir ajdod (bobo)dan tarqalgan kishilar. Avlod ota va ona avlodiga bo'linadi. Ota avlodga amaki-amakivachchalar, amma-ammavachchalar, aka-ukalar va ulardan tarqalgan keyingi nasl, ona avlodga tog'a-tog'avachchalar, xola-xolavachchalar va ulardan tarqalgan nasl kiradi.

Avlodlararo munosabatlar mavzusi zamonaviy jamiyat uchun xos bo'lib, nafaqat oila

darajasida, balki jamiyat va davlat darajasida muhokamalarga, izlanishlarga sabab bo'lgan. Avlodlar munosabatlar to'qnashuvi ayniqsa XX asrning 20-yillarida yosh avlod o'tmishdagi qadriyat g'oyalari bilan unga qarshi chiqqanida keskinlashdi. Tadqiqotchilar mavzuni bugungi dunyoda sodir bo'layotgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar bilan bog'lashi bejiz emas. Ularning barchasi u yoki bu darajada insonning dunyoqarashi shakllanishiga, uning hayot tarzi va shaxslararo munosabatlariga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Avlodlar o'rtasida bir-birini tushunmaslik, o'tmishni qabul qilish bilan bog'liq an'analarga amal qilmaslik kabi holatlar oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarda turli nizolarni vujudga keltiradi, muvozanatni buzadi va yosh avlodning qadriyatlari o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Shuningdek, Qadimgi Misrning Hammurapi qonunlari²²da yoshlarga alohida o'g'itlar va ogohlantirishlar bayon qilingan bo'lsa, bundan uch yarim ming yil ilgari yashab o'tgan fir'avnlardan birining qabrtoshi ustiga «Yoshlarimiz o'jar va qaysar, keksalarning aytganini nazar-pisandga olmaydi, ajdodlar qadriyatlarini inkor etadi»²³ degan so'zlar bitib qo'yilgan.

Avlodlararo munosabatlar masalasi turkiy tilli adib Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» (Saodatga eltuvchi bilim)²⁴ asari, Kaykovusning «Qobusnoma»²⁵, Alisher Navoiyning «Hamsa»²⁶ asari, rus yozuvchisi Lev Nikolayevich Tolstoyning «Urush va tinchlik»²⁷ asarlarida dolzarb masalalardan biri sifatida tahlil qilingan. Asarlarda yosh avlod keksa avlodga hurmat ko'rsatish, e'zozlash, ularga xizmat qilish, sadoqatini namoyon qilish bilan bog'liq axloqiy, diniy, milliy qadriyatlar, o'g'itlar keltirilgan. Masalan, Ivan Turgenevning «Otalar va bolalar» romanidagi qahramonlar misolida tahlil qilingan.

Yaponiyada bundan 10 yil oldin keksalarga nisbatan yoshni kamsitish, oilalar hamda jamoat joylarida zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha maxsus dastur qabul qilingan. Bugungi kunda keksalarga nisbatan zo'ravonlik bo'lsa, Yaponiyaning qaysi nuqtasida yashashidan qat'iy nazar, murojaat qilish imkoniyati mavjud bo'lgan maxsus xizmatlar faoliyat yuritadi. Yaponiyada yoshni kamsitish tushunchasi «ageizm» deb ataladi²⁸.

So'nggi vaqtlarda ushbu tushuncha qo'llanilishining kamayishiga erishildi. Jamiyatda keksalik maqomining oshishiga nafaqa yoshida mehnat faoliyati bilan shug'ullanish imkoniyatining mavjudligi va insonlarning yoshiga qarab emas, balki ularning qobiliyatlariga qarab baho berish lozimligini taklif qiladigan kompaniyalar ko'paya boshladi.

Avlodlar vorisligida salbiy va ijobiy illatlar mavjud bo'lib, bunday salbiy xususiyatlar turli yoshdagi insonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bunday salbiy illatlarning sabablariga juda ko'p misol keltirish mumkin, biroq, bugungi zamonaviy jamiyatda keng tarqalganlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- qadriyatlarning mos kelmasligi (mentalitetga, madaniyatga, oilaviy qadriyatlarga, o'qishga, insonlarga munosabat, shaxslarning ijobiy va salbiy xususiyatlari, globallashuvning o'rni va boshqalar);

- oiladagi keksa avlod – bobo-buvi tajribasi, o'rta avlod – ota-ona namunasi va tarbiyasi;

- bo'sh vaqtni to'g'ri tashkil etish (o'qish, ish bilan ta'minlanganlik holati, vaqtida dam olish);

- qulayliklarning mavjudligi (kiyim-kechak, maishiy texnika, oziq-ovqat va boshqalar);

²² The Code of Hammurabi. Translated by L. W. King. <https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>

²³ Таранов П.. Энциклопедия высокого ума. – М.: 1999. Б-16

²⁴ Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. Emin Usmon tarjimai – T.: Fan. 1971

²⁵ Kaykovus. Qobusnoma. Nashrga tayyorlovchilar Dolimov S., Dolimov U. – T.: Yangi asr avlodi, 2016. – 224 b.

²⁶ Alisher Navoiy. «Xamsa». – T.: Yangi asr avlodi, 2021-yil. 538 b.

²⁷ Lev Nikolayevich Tolstoy. «Urush va tinchlik». – T.: Yangi asr avlodi, 2019-yil. 896 b.

²⁸ Sheldon Ornstein Ed.D, RN, LNHA Ageism and Aging. www.achca.org. Retrieved 18 February 2023.

- salomatlik;
- moddiy jihatdan ta'minlanganlik holati va boshqalar.

Amerikalik sotsiolog L.Feyer o'zining «Avlodlar ziddiyati. Talabalar harakatining xarakteri va ahamiyati» kitobida «Avlodlar o'rtasidagi ziddiyatlar – insoniyat tarixidagi doimiy mavzulardan biri, shaxs xarakterining eng asosiy xususiyatlariga asoslanadi. Bugungacha mavjud bo'lgan barcha jamiyatlar tarixi, aslida tomonlar o'rtasidagi kurash tarixidir»²⁹ deb yozadi.

Yoshlar uchun avlodlararo munosabatlarda ziddiyatlarni keltirib chiqaradigan asosiy ijtimoiy omillarga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Yoshlar jamiyatda ijtimoiy mavqeyiga ega bo'lishlarida, har doim keksa avlod vakillarining bunday tashabbuslarga xayrixoh bo'lmasligi;
- keksa avlodning har doim xushmuomalalik, qo'llab-quvvatlash bilan emas, balki tanbeh berish, boshqaruv, nazorat qilish kabi xatti-harakati;
- oilada yoshlarning xatti-harakatlariga keksalar tomonidan cheklov qo'yilishi;
- jamoat joylarida, katta davralarda, ma'rakalarda keksalarga donolik va xayrixohlik bilan, yoshlarga gapga quloq tutmaydigan, bebosh, hayotga nisbatan yengil munosabatda deb qarashning mavjudligi³⁰.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, avlodlararo munosabatlarda muammoning yechimi sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Insonning shaxs sifatida kamol topishi, rivojlanishida tarbiyaning roli asosiy ahamiyatga ega. Tarbiyadagi to'rt burchak - oila, mahalla, ta'lim muassasasi va jamoat tashkilotlari hamkorligini kuchaytirish va mas'uliyatini oshirish.

2. Oilada bolaga yosh xususiyatlaridan kelib chiqib tarbiya berish, ular bilan do'stona munosabatni ta'minlash, ko'proq vaqt o'tkazish, qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash.

3. Keksav avlod vakillari yoshlarning farovonligi, yaxshi yashashi, baxtli kelajagi, muvaffaqiyati, yutug'i, ta'lim va tarbiya olishida xayrixoh ekanligini hamda ularga eng yaqin, eng sodiq inson aslida bobo-buvi, ota-ona ekanligini anglashlari.

4. O'tmish an'analarini unutmaslik, ularga amal qilish. Insondagi ezgu fazilatlarni shakllanishida milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarning alohida o'rni borligini anglash. Har qanday yangilik ortida o'tmish merosi mujassam.

5. Avlodlar o'rtasidagi mo'tadil, iliq iqlimni yaratishda barcha avlod o'zlarini mas'ul deb bilishi. Muomalada keksalar uzoq yillik tajribalari, ibratli saboqlariga tayanib, sabr va donolik bilan, yoshlar tarbiyadagi sharqona odatlarga amal qilib, xushmuomalalik, ochiq yuzlilik, shirinso'zlik bilan yondashishi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. The Code of Hammurabi. Translated by L. W. King. <https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>
2. Таранов П. Энциклопедия высокого ума. – М.: 1999. Б-16
3. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. Emin Usmon tarjimasini – T.: Fan. 1971
4. Kaykovus. Qobusnoma. Nashrga tayyorlovchilar Dolimov S., Dolimov U. – T.: Yangi asr avlodi, 2016. – 224 b.
5. Alisher Navoiy. «Xamsa». – T.: Yangi asr avlodi, 2021-yil. 538 b.
6. Lev Nikolayevich Tolstoy. «Urush va tinchlik». – T.: Yangi asr avlodi, 2019-yil. 896 b.

²⁹ Игнатова Т.В. Преемственность и конфликт поколений [Электронный ресурс] // Образование и общество: науч., информ.-аналит. журн. 2005. № 3. URL: http://www.jeducation.ru/3_2005/100.html (дата обращения: 06.06.2016).

³⁰ Сыроед Н Конфликт поколений как социальная проблема. – М.: ДВФУ, 2016. – 7 с.

7. Sheldon Ornstein Ed.D, RN, LNHA Ageism and Aging. www.achca.org. Retrieved 18 February 2023.

8. Игнатова Т.В. Преемственность и конфликт поколений [Электронный ресурс] // Образование и общество: науч., информ.-аналит. журн. 2005. № 3. URL: http://www.jeducation.ru/3_2005/100.html (дата обращения: 06.06.2016).

9. Сыроед Н Конфликт поколений как социальная проблема. – М.: ДВФУ, 2016. – 7 с.